

**“TEXNIK MEXANIKA” FANINI O‘QITISHDA BO‘LAJAK
MUHANDISLARNING KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING
PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI**

Mustapaqulov Sodiq Ungiboyevich,
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti
s.mustapaqulov@mail.ru

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Texnika oliy ta'lim muassasalarida “Texnik mexanika” fanini o‘qitishda talabalarning kompetentligini rivojlantirishga oid tajriba sinov-natijalari, shaxsga xos kreativlik sifatleri, kreativ kompetentlikni rivojlantirish omillari, yo‘llari hamda kreativ o‘qitishning metod va strategiyalari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: texnik mexanika, tajriba-sinov ishlari, kreativ kompetentlik, kreativlik sifatleri, kreativ metod va strategiyalar.

ABSTRACT

In this article, the experimental results of the development of students' competence in the teaching of "Technical Mechanics" in technical higher educational institutions, the qualities of individual creativity, the factors and ways of developing creative competence, and the methods and strategies of creative teaching are highlighted.

Keywords: technical mechanics, future teacher, experiments, creative competence, creative qualities, creative methods and strategies.

KIRISH

Rivojlanishning innovatsion yo‘lini tanlash, yuqori texnologiyalarni yaratish va amalga oshirish, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida bilim va ma'lumotlarning o‘sib borayotgan o‘rni yuqori malakali mutaxassislariga katta talab

qo‘ymoqda. Bu ta’lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasining yangi shakllarini talab qiladi va raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashga qodir bo‘lgan yangi avlod o‘qituvchilarini shakllantirishni ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilaydi.

Oliy ta’lim muassasalari va ulardagi o‘quv-tarbiya jarayonini modernizatsiyalash, pedagog mutaxassislar tayyorlash tizimi sifatini oshirish, texnika oliy ta’lim muassasalarida “texnik mexanika” fanini o‘qitishda talabalarning zamonaviy kasbiy kompetensiyalar bilan qurollantirish, ularda kasbiy faoliyatga nisbatan akmeologik motivatsiyani shakllantirish pedagoglarning kreativ kompetentligini rivojlantirish jarayonidagi muhim vazifalardan sanaladi.

METODOLOGIYA

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot institutida olib borilgan tajriba-sinov ishlari jarayonida “Texnik mexanika” fanini o‘qitishda talabalarning kreativ kompetentligi darajasi va bu haqidagi mavjud tushunchalarini aniqlashga imkon beruvchi anketa so‘rovi, pedagogik kuzatuv hamda suhbatlar tashkil etildi. Tajriba-sinov ishlariga Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti Neft va gaz fakulteti, Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi, Neft-gaz kimyo sanoati texnologiyasi hamda sanoat texnologiyasi fakultetining Oziq-ovqat texnologiyasi va Kimyoviy texnologiya yo‘nalishi 150 nafar 2-kurs talabalari jalb etildi.

O‘tkazilgan tajriba-sinov ishlarida S.Mednikning anketa so‘rovi va Pol Torrensning “Ijodkorlik qobiliyatlarini o‘rganish testi”dan foydalanildi. Anketa so‘rovlari va test natijalari tahlil qilinganda quyidagi holatlar aniqlandi:

So‘ralgan respondentlarning 21% yuqori darajada kreativlikni namoyon qildilar. Ular muntazam ravishda turli tashabbuslarni ilgari suradilar, kreativ jihatdan o‘ta faol, izlanuvchandirlar.

Respondentlarning 36% esa o‘rta darajada kreativlikni namoyon etishdi. Ularning kreativlik qobiliyati doimiy namoyon bo‘lmaydi. Kreativ kompetentligini rivojlantirish zarur.

Past darajada kreativlikka ega respondentlar esa 43%ni tashkil etdi. Ular tashabbusni ilgari surishga intiladi, lekin kreativlik qobiliyati yetarlicha namoyon bo'lmaydi.

Natijalarni tahlil etish asosida texnika oliy ta'lim muassasalarida "Texnik mexanika" fanini o'qitishda talabalarni kreativligini ijobiy deb baholay olmaymiz. Chunki, pedagogik kuzatish va anketa so'rovlarimizdan ma'lum bo'ldiki, talabalarning 70-80% kreativ kompetentlikka ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'lgani holda, atigi 30-40% talabalargina kreativ kompetentlik sifatlarini namoyon eta oldilar.

Yuqoridagilar asosida ta'kidlash lozimki, talabalarda kreativ kompetentlik borasida yetarli darajada bilim, ko'nikma va malaka shakllanmagan, ularning kreativ kompetentligini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayon o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Shu bois pedagoglar oldida turgan asosiy vazifa-bu yoshlarda kreativlik, uning o'ziga xos sifatleri to'g'risida nazariy bilimlarni berish, ular asosida talabalarning kreativ kompetentligini rivojlantirishdan iborat. Mazkur vazifani ijobiy hal etishda ta'lim jarayoni, shu jumladan fanlarni o'qitishda faol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, mashg'ulotlarni noan'anaviy shakl, metod va vositalari yordamida qiziqarli va mazmunli tashkil etish kutilgan samaralarni beradi.

Shaxsga xos kreativlik sifatleri muayyan bosqichlarda izchil rivojlantirilib boriladi. Shaxsning kreativlik sifatlariga ega bo'lishi uning individual qobiliyatlari, tabiiy va ijtimoiy quvvatini o'z kasbiy faoliyatini sifatli, samarali tashkil etishga yo'naltiradi. Quyida shaxsga xos kreativlik sifatlaridan namunalar keltirib o'tamiz:

1-rasm.

Aytib o‘tilganidek, barcha shaxslarda bo‘lgani kabi pedagoglarda ham kreativlik sifatleri o‘z-o‘zidan rivojlanmaydi. Shunga ko‘ra, tadqiqotlarda shaxs (jumladan, pedagoglar)da kreativlik sifatlarini muvaffaqiyatli rivojlantirishning bir qator yo‘llari yoritiladi. Patti Drepeau tomonidan ham shaxs (jumladan, pedagoglar)da kreativlik sifatlarini muvaffaqiyatli rivojlantirishning to‘rtta yo‘li ko‘rsatilgan:

- Kreativ fikrlash ko‘nikmasini shakllantirish;
- Amaliy kreativ harakat ko‘nikmalarini rivojlantirish;
- Kreativ faoliyat jarayonlarni tashkil etish;
- Kreativ mahsulot (ishlanma)lardan foydalanish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Texnika oliy ta‘lim muassasalarida “Texnik mexanika” fanini o‘qitishda talabalar o‘zlarining kreativ fikrlash qobiliyatlarini qulay muhitda to‘la namoyon qilishlari

mumkin. Agar talabalarda muvaffaqiyatsizlikka uchrash va qo'rquv hissi mavjud bo'lsa yoki tanqidga uchrasalar bunday vaziyatda ularda kreativ fikrlash ko'nikmalarini samarali shakllantirish yoki rivojlantirish mumkin bo'lmaydi. Texnika oliy ta'lim muassasalarida talabalarga kreativlikni odatga aylantirish orqaligina kreativ fikrlash ko'nikmasini muvaffaqiyatli shakllantirish mumkin. Bu jarayonda ular tomonidan mavzu mazmunining puxta anglanishi va kreativ fikrlash ko'nikmalarini baholashda qo'llaniladigan metod va vositalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Texnika oliy ta'lim muassasalarida talabalarda kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda pedagog alohida o'rin tutadi. Bu jarayonda "pedagogning roli auditoriyada kreativlik muhitini yaratishdan iborat. Vaholanki, pedagog guruhda bo'lajak muhandislar o'zini erkin seza oladigan va o'z fikrlari, g'oyalari bilan bo'lisha oladigan muhit yaratishi lozim. Bo'lajak muhandislar inson ongida yuz berayotgan jarayonlarni yanada faollashtirish uchun o'rnatilgan qonun qoidalar, standartlardan chetga chiqib, turli savollar berishda erkin harakat qilishlari kerak. Pedagog bo'lajak muhandislardagi kreativlikni noodatiy g'oyalarni o'rtaga tashlash va ularni verbal va noverbal tarzda rag'batlantirish orqali qo'llab-quvvatlaydi. Pedagogning bo'lajak muhandislar berayotgan kreativ g'oyalariga nisbatan to'g'ri munosabati ularning mumkin bo'lgan va mumkin bo'lmagan shartlarni anglashida muhim ahamiyatga ega. Mazkur elementlarning barchasi pedagog-talaba munosabatining muhim qismi bo'lib, bo'lajak muhandislar muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Kreativ muhitda ta'lim olayotgan bo'lajak muhandislarda asta-sekin kreativ vazifalarni bajarishga nisbatan qiziqish ortadi, shuningdek, kreativ tafakkurga ega pedagogni kuzatish natijasida kreativ fikrlashga moyil bo'ladi. Kreativlik xarakteridagi o'quv-bilish muhiti bo'lajak muhandislarda ta'lim jarayonida katta ahamiyatga ega bo'lgan tanqidiy va kreativ fikrlash ko'nikmasining rivojlanishiga olib keladi.

Texnika oliy ta'lim muassasalarida "Texnik mexanika" fanini o'qitishda talabalarning kreativ tafakkurga ega bo'lishlari ularda ijodiy muhitning qanchalik

tarkib toptirilganligiga bog'liq. To'laqonli kreativlik xarakteriga ega ta'lim muhitini yaratish puxta o'ylangan rejaga tayanadi.

Pedagoglar agarda o'zlarining kreativ o'qitish metod va strategiyalarini qo'llash (ya'ni keng ko'lamda o'ylash va kreativ fikrlash jarayonini tashkil etish)da katta samaradorlikka erishishni istasalar, buni bo'lajak muhandislar ongiga singdirishlari va o'z vazifalarini sitqidildan bajarishlari lozim. Qolaversa, "kreativ xarakterga ega muhitdagina bo'lajak muhandislar o'rganayotgan mavzuning mazmuni, o'quv axborotlar o'rtasidagi o'zaro aloqani tushunish imkoniyatiga ega bo'ladi va bu haqida fikrlashni boshlashadi.

Muayyan omillar pedagoglarda kreativlik sifatlari, malakalarini rivojlantirishga to'sqinlik qiladi. Shu sababli pedagogik jarayonda pedagoglar ushbu omillarni bartaraf etishga e'tibor qaratishlari lozim. Quyidagi omillar shaxsda kreativlikni rivojlantirishga to'sqinlik qiladi:

- 1) tavakkal qilishdan qochish;
- 2) fikrlash va xatti-harakatlarda qo'pollikka yo'l qo'yish;
- 3) shaxs fantaziyasi va tasavvurining yuqori baholanmasligi;
- 4) boshqalarga tobe bo'lish;
- 5) har qanday holatda ham faqat yutuqni o'ylash.

Kreativ muhitda pedagog Texnika oliy ta'lim muassasalarida "Texnik mexanika" fanini o'qitishda bo'lajak muhandislar diqqat-e'tiborini jalb etish maqsadida biror bir yangilikdan foydalanadi. Qiziquvchanlik va shubhani uyg'otuvchi ma'lumot, bo'lajak muhandislarni o'ziga jalb etib, ularda o'qishga bo'lgan intilishni kuchaytiradi.

Oliy ta'lim muassasalarida ham pedagoglar bo'lajak muhandislarda kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishda ularning jamoa bo'lib, kichik yoki katta guruhlarda ishlashlari uchun zarur shart-sharoitni yaratib bera olishlari zarur. Zero, katta va kichik guruhlarda ishlash jarayonida bildirilgan har qanday fikrni kreativ jihatdan rivojlantirish imkoniyati yuzaga keladi.

Pedagog kreativlik darslarida jamoa tuygʻusining ahamiyatini anglagan holda, doimiy ravishda guruhlarni oʻzgartirib, muhandislarda jamoa boʻlib ishlash, boshqalar qobiliyati va mahoratini hurmat qilish koʻnikmasini shakllantiradi. Vaholanki, yakka tartibda ishlash maʼlum vaziyatlarda samara bersa, kreativlik darslarida kichik guruhlarda ishlash maqsadga muvofiqdir, chunki kreativlik koʻnikmasi ijtimoiy fenomendir; A.J.Rouning fikriga koʻra, kreativ qarashlar jamoa boʻlib ishlash jarayonida va kreativ hamkorlik natijasida shakllanadi.

XULOSA

Xulosa oʻrnida shuni aytish kerakki, oliy taʼlim tizimiga kreativ kompetentli yondashuvning joriy etilishi taʼlim maqsadi, mazmuni, oʻqitish shakli, oʻqitish usullari, pedagogik texnologiyalari, nazorat usullarini hamda taʼlim beruvchi va taʼlim oluvchi oʻrtasidagi munosabatlarida jiddiy oʻzgarishlarni amalga oshirishni talab etadi. Shunga koʻra, oliy taʼlim muassasalarida taʼlimni tashkil etishning mavjud shakllari boʻlgan maʼruza, amaliy, seminar va laboratoriya mashgʻulotlarini mazmun jihatidan oʻzgartirish nazarda tutiladi. Maʼruza darslarini muammoli taʼlim shaklida, seminar darslarni kreativ tafakkurni va amaliy mashgʻulotlarda tadqiqotchilik koʻnikmalarini shakllantirishga qaratilgan boʻlishligi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Nabeyiv A.A., va boshqalar “Texnik mexanika” Toshkent “Davr” nashriyoti, 7 y. 280 b.
2. Journal of new century innovations Volume – 19 | issue - 7 December - 2022 “Texnik mexanika” fanini oʻqitish jarayonida interfaol uslublarni qoʻllash
<http://newjournal.org/index.php/new/article/view/2075>
3. Вестник науки и образования № 7(61). Часть 3. 2019. Об одном инвариантном многозначном отображении в управляемых колебательных системах.
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/ob-odnom-invariantnom-mnogoznachnom-otobrazhenii-v-upravlyaemyh-kolebatelnyh-sistemah/viewer>